

Transkript: Interview Maartje Schouten

Sprecher 1: Paula Dalibor

Sprecher 2: Maartje Schouten

[00:00] Sprecher 1: Okay, Aufzeichnung läuft, sehr schön. Okay, dann fangen wir erst mal ganz klein an. Ähm, kannst du einmal sagen, wie du heißt und falls du möchtest, dein Alter, musst du aber auch nicht, und wo du beschäftigt bist?

[00:11] Sprecher 2: Okay. Also mein Name ist Maartje Schouten, ich bin 53 Jahre alt und ich arbeite in einem Dienstbeleghebammenteam in Moers am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Level-1-Klinik mit circa 1500 Geburten.

[00:30] Sprecher 1: Alles klar. Und vielleicht kannst du mir noch ein paar Details geben zu deinem Beruf, also vielleicht, was du da genau machst, vielleicht wie lange du da schon arbeitest oder so?

[00:40] Sprecher 2: Mhm. Also ich bin seit 1996 Hebamme, ich habe also dieses Jahr mein dreißigjähriges Dienstjubiläum. Und ich habe noch zusätzlich Pflegepädagogik studiert in Köln an der Fachhochschule und war danach ein paar Jahre als Lehrerin an der Hebammenschule, also auch in der Ausbildung tätig. Und ich bin jetzt seit 2019 in diesem Team, wo ich jetzt bin. Wir waren aber noch angestellt und sind erst seit letztem Jahr, seit Juli 2025, freiberuflich als Dienstbeleghebammen.

[01:25] Sprecher 1: Alles klar. Ähm, gab's da bestimmte Gründe, warum ihr das gewechselt habt?

[01:31] Sprecher 2: Ja, genau. Also wir hatten in dem Jahr bis 22 in der Zeit, als ich da war, ich bin schon in ein sehr, sehr belastetes Team mit einer hohen Überstundenzahl gekommen. Die haben mich auch quasi zu Hause sozusagen vom Sofa geholt. Also ich habe immer gesagt, ich will nicht mehr im Kreißsaal arbeiten unter diesen Umständen, und dann habe ich mich aber doch breitschlagen lassen und habe gesagt: Okay, ich mach's noch mal. Nicht, weil ich nicht in der Geburtshilfe arbeiten will, sondern weil mir einfach seit 30 Jahren die Umstände in Kliniken bekannt sind und ich auch genau aus dem Grund die Klinik irgendwann verlassen habe und gesagt habe, ich kann das nicht mehr, diese Dienstbelastung, die Überstundenbelastung. Ja, und dann habe ich mich überreden lassen, bin in dieses Team eingestiegen, bin sehr froh gewesen von Anfang an, ich habe mich in dem Team super, super wohlfühlt und bin auch jetzt total – ich gehe einfach mit Spaß und Freude zur Arbeit und ich mag alle meine Kollegen und das ist eine gute Zusammenarbeit. Aber wir hatten halt auch trotzdem die Situation, dass wir im Team eine fünfstellige Zahl an Überstunden hatten.

[02:49] Sprecher 1: Okay, wow.

[02:50] Sprecher 2: Und genau. Und keine Chance, diese Überstunden abzarbeiten. Wir haben dann immer mal wieder so kleine Erholungsphasen gehabt, wo es einem dann mal gelungen ist, vielleicht im Monat 10 oder 20 Stunden oder vielleicht auch mal 40 abzubauen, aber die hat man in null Komma nichts hat man dann 50 wieder draufgelegt. Also es war eine wahnsinnig hohe Belastung und ich bin dann deswegen auch gegangen, ich habe 2022 das Team verlassen, ich habe gekündigt, weil ich dann in die Leiharbeit gegangen bin, weil die Leiharbeit für mich den Reiz hatte, dass ich da unter ganz anderen Umständen arbeiten kann. Ich hatte ein 40 % höheres Gehalt, ich hatte keine Überstunden, ich habe frei entscheiden können, wie und wann ich arbeite. Und ja, hatte dafür natürlich mein Team nicht mehr, aber ich habe diese zwei Jahre in der Leiharbeit sehr genossen und habe gesagt, mir geht's – mir ging's noch nie so gut wie in diesen zwei Jahren. Und kriegte aber gleichzeitig von meinem Team auch so ein bisschen mit: „Ja, wir haben uns jetzt entschieden, doch in das Dienstbelegsystem für uns – mal zu erkundigen, wie das gehen könnte.“ Ich habe dafür immer schon vorher geworben, bevor ich gekündigt habe, habe immer gesagt: Lasst uns uns selbstständig machen. Aber das wollten die alle nicht und das war dann mit auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann aber unter diesen Umständen so nicht mehr weiterarbeiten. Ja, und dann kriegte ich von denen aber das Signal, also wir machen das jetzt, wir wollen umstellen. Und so ein Umstellungsprozess, der dauert ziemlich lange, wenn man nicht gerade von der Klinik gezwungen wird umzustellen. Also es hat's in Bayern zum Beispiel gegeben, da waren die Krankenhäuser so drauf, dass sie den Hebammen gesagt haben, also entweder geht ihr in die Freiberuflichkeit und wir bezahlen euch nicht mehr, ähm, oder wir müssen den Kreißsaal schließen. Und in dieser Situation waren wir nicht, unsere Klinik wollte nicht schließen, die wollten auch nicht,

dass wir uns selbstständig machen, und wir hatten einen sehr, sehr langen, fast zweijährigen Verhandlungsprozess mit denen. Ähm, wo immer wieder neue Probleme aufkamen, Fragen aufkamen, die wir wieder aushandeln mussten, und das war ein großer, großer Kampf. Wir wollten eigentlich schon im Oktober 24 umstellen auf Dienstbelegsystem. Ähm, das ist aber immer wieder von der Klinikleitung verzögert worden und so konnten wir dann erst im Juli 25 umstellen.

[05:27] Sprecher 1: Einmal kurz zum Verständnis, ähm, was hatten sie denn dagegen, dass ihr das umstellt auf Freiberuflichkeit?

[05:34] Sprecher 2: Die hatten – die haben uns das einfach nicht zugetraut. Die hatten Sorge, dass wir, wenn wir selbstständig sind, dass sie keine Verfügungsgewalt mehr über uns haben und dass wir sozusagen im Oktober den Kreißsaal dicht machen mit den Worten: „Wir haben für dieses Jahr alle genug Geld verdient.“

[05:51] Sprecher 1: Okay.

[05:52] Sprecher 2: So, das war deren Sorge. Völliger Schwachsinn, haben wir denen von Anfang an gesagt. Das – ein Handwerker macht im Oktober auch nicht seine Werkstatt zu, also die meisten jedenfalls, ich kenne kaum jemanden, der seine Werkstatt dann zumacht und sagt: „So, ich hab genug Geld verdient.“ Ähm, das war so eine der Hauptsorgen. Also die hatten, glaube ich, vor allen Dingen einfach Schiss, die Verantwortung aus der Hand zu geben und uns das zu überlassen. Genau.

[06:17] Sprecher 1: Alles klar. Was war denn ursprünglich mal deine Motivation, Hebamme zu werden?

[06:23] Sprecher 2: Oh. Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe Abitur gemacht und ich wusste schon so gegen Ende im letzten Schuljahr, dass ich Hebamme werden will. Und dann musste ich noch ein bisschen Zeit überbrücken, weil die Ausbildung zu der Zeit immer nur einmal im Jahr im April angefangen hat an den Hebammenschulen und ich habe ja im Juni im Sommer mein Abitur gemacht. Und dann habe ich noch ein bisschen gejobbt. Ähm, ich kann überhaupt nicht sagen, wo die – wann der entscheidende Punkt war. Ich weiß nur, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will Hebamme werden. Und ich war damals so naiv und habe gedacht, ähm, das ist ja ein total altmodischer Beruf, das will doch keine Sau machen, ähm, da krieg ich natürlich einen Ausbildungsplatz. Und dann habe ich mich an zwei Schulen beworben und saß da im Vorstellungsgespräch und dann kam irgendjemand zu mir und sagte: „Bist du auch so aufgeregt?“ „Wieso?“ „Ja, weil sich hier 1500 Mädels auf 20 Plätze beworben haben.“ Und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Aber ich habe den Platz gekriegt, also ich bin dann eine von den glücklichen 20 gewesen.

[07:27] Sprecher 1: Sehr gut.

[07:28] Sprecher 2: Und ich habe auch noch nie mir was anderes vorstellen können, was anderes zu machen. Ich habe es nie bereut und ich habe, auch wenn die Umstände so sind, wie sie sind, liebe ich diese Arbeit und will nichts anderes machen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.

[07:44] Sprecher 1: Sehr schön. Hast du denn irgendwie einen Moment, der für dich so der schönste Moment war, falls man das so pauschalisieren kann in deinem Beruf?

[07:54] Sprecher 2: Oh. Also wahrscheinlich die Geburt meines eigenen Sohnes. Also mal auf der anderen Seite zu sein und ich weiß noch, dass ich während der Geburt immer gedacht habe, das müsste ich jetzt eigentlich sagen, also das ist doch eigentlich mein Text, als meine Hebamme mich dann motiviert hat und immer gesagt hat: „Du schaffst das, du schaffst das.“ Und ich immer so: „Das ist doch irgendwie alles hier crazy.“ Also die Geburt meines eigenen Sohnes, jetzt wird wahrscheinlich jede Frau sagen, unabhängig ob sie Hebamme ist. Letztes Jahr habe ich meine Nichte entbunden, die – deren Schwester ich auch schon auf die Welt geholfen habe. Ähm, das war auch noch mal besonders, also auch meine Nichte auf die Welt zu begleiten und dann jetzt meine Großnichte, das sind schon Momente, die sehr, sehr schön waren, ja. Aber es gibt so viele zahlreiche wunderschöne Momente in diesem Beruf. Es gibt auch richtige Scheißmomente, auf jeden Fall, die ganz, ganz schlimm sind. Also es gibt ja auch Geburten, die nicht glücklich ablaufen oder Totgeburten oder so. Aber es gibt so viele schöne Momente, wo ich dann immer wieder da stehe und denke: „Ja, genau deswegen mache ich das.“ Ja.

[09:12] Sprecher 1: Sehr schön. Okay, dann kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zu Ambivita. Vielleicht kannst du uns einmal schildern, seit wann du bei Ambivita bist und was so deine Gründe waren, warum du beigetreten bist bzw. warum du das mitbegründet hast?

[09:27] Sprecher 2: Mhm, genau. Ich habe Ambivita mitbegründet aus dieser Situation heraus, dass ich in dieser – ich war in diesem Verhandlungsprozess mit meinem Klinikdirektor, ich war auch immer in dem Verhandlungsteam ganz vorne mit dabei, weil ich das auch mit einer derjenigen war, die das initiiert hat. Ich habe meine Kolleginnen ein Stück weit überredet, möchte ich nicht sagen, aber doch, ja, es hat bei vielen ganz, ganz viel Überredungskraft gebraucht und Motivation, diesen Schritt zu gehen, diese Freiberuflichkeit zu wagen, und ich habe denen immer von den Vorteilen erzählt. Und dann wurde mir aber im September 24 endgültig klar, dass dieser Hebammenhilfe-Vertrag vor uns – auf uns zukommt. Habe mich dann mit der Verbandsarbeit auch mehr beschäftigt. Also ich war zu der Zeit noch im Deutschen Hebammenverband, das ist ja der größte. Da bin ich damals auch völlig kritiklos als Hebamme eingetreten und habe mich da nie besonders für interessiert. Und erst als jetzt dieses Thema mit der Umstellung kam, habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren, weil mir klar wurde: Die vertreten uns in diesen Verhandlungen. Und dann war ich bei einem Termin dabei, als es darum ging zu entscheiden, ob die Verbände in die Schiedsstelle gehen oder ob sie die Angebote vom GKV so akzeptieren und die Verträge so unterschreiben. Und da waren sich eigentlich alle einig, dass sie das nicht wollten und dass es in die auf die Schiedsstelle hinausläuft, weil die Vertragspartner sich nicht einigen können. Aber damals schon hat der DHV in diesem Meeting, und das war für mich ein totaler Aha-Moment, ganz klar gesagt, die Belegärztinnen, also die Beleghebammen, haben jahrelang genug Geld verdient, jetzt sind mal die anderen dran. Das haben die natürlich wörtlich nicht so gesagt, aber das war so der Subtext und das schwang aus jedem Satz, den ich da gehört habe, mit raus. Und sie haben gesagt, wir werden keine anderen Ergebnisse für die Beleghebammen kriegen als das, was der GKV jetzt fordert. Und für die anderen, die in der Nachsorge arbeiten und in der Schwangerenvorsorge und in der außerklinischen Geburtshilfe, wird's aber ein besseres Ergebnis sein und deswegen würden wir diesen – dieses Angebot dann annehmen. Oder beziehungsweise wir gehen damit in die Schiedsstelle, aber ja. Und ich habe damals in diesem Termin ganz klar gesagt: „Ihr hängt die Heb- die Beleghebammen hin. Ihr lasst uns im Stich. Sehenden Auges geht ihr in diese Schiedsstelle mit dem Bewusstsein, dass das für die Beleghebammen ein katastrophales Ende nehmen wird. Das wird 20 bis 30 % unseres Einkommen verlieren werden. Ja.“ Und da habe ich sofort im DHV gekündigt und bin in diesen anderen Verband eingetreten, in den Verband der freiberuflichen Hebammen, in der Hoffnung, dass die's besser machen. Habe aber ziemlich schnell einsehen müssen, dass die noch katastrophaler arbeiten und bin da auch wieder gekündigt. Und bin dann auf die Idee gekommen – also ich hatte die Idee anfangs, die Beleghebamenteams zu vernetzen. Und dann habe ich mich hingesetzt im Januar oder im Februar und habe alle Beleghebamenteams angeschrieben per E-Mail und habe gesagt, ich möchte, dass wir uns vernetzen, dass wir in Kontakt treten miteinander, weil wir müssen uns wehren. Wir können das nicht so auf uns sitzen lassen. Und das hat ganz gut geklappt, ich habe dann so ein E-Mail-Verteiler erstellt und darüber habe ich diese ganzen Leute kennengelernt. Wie die Anja Samborski, damals noch die Ruth Pino, die ist jetzt nicht mehr dabei. Und daraus ist diese Idee entstanden: Lass uns diesen neuen Verband gründen. Wir haben aber sofort Gegenwind bekommen von Kolleginnen, sowohl von Kolleginnen als auch natürlich von den bestehenden Verbänden, und das Hauptargument gegen die Gründung von Ambivita war immer: „Ihr schwächt uns noch mehr, weil wenn noch eine Splitterpartei dazukommt, machen wir uns für den GKV noch angreifbarer.“ Das war immer das Argument. Und ich habe das ganz anders gesehen. Ich habe gedacht, die bestehenden Verbände, die wir haben, die sind scheiße, mit Verlaub, und die vertreten uns nicht und deswegen müssen wir eine eigene Vertretung gründen. Und so kam das.

[14:14] Sprecher 1: Okay, und wo besteht dann – also wie genau soll Ambivita bei diesen Problemen, die da bestehen, unterstützen? Also was ist so euer Ziel, was ihr verfolgt?

[14:23] Sprecher 2: Unser Ziel ist, also unser ursprünglicher Wunsch war, eine neue Vertretung für alle freiberuflichen Hebammen zu sein, also nicht nur für die Belegärztin, sondern für alle Freiberuflerinnen. Da gibt's ja auch Hebammen, die machen nur Vor- und Nachsorge und Kurse. Es gibt welche, die machen Hausgeburten. Es gibt welche, die machen Beleggeburten als – nicht in dem Dienstbelegsystem, sondern die lernen die Frauen am Anfang kennen, machen Behandlungsverträge und gehen mit denen in eine Klinik und begleiten die dann bei der Geburt. Also da gibt's ja ganz verschiedene Formen. Und der ursprüngliche Plan war: Wir möchten eine Interessenvertretung für alle freiberuflichen Hebammen sein. Da jetzt aber die Hauptmotivation von Beleghebammen kam, diesen Verband zu gründen, und die Anja und ich, wir sind eigentlich so die treibenden Kräfte auch in diesem

Verband. Susi ist ja Hausgeburtshebamme und die hat Gott sei Dank damals gesagt, ich mache mit den Vorsitz, weil sie schon mal Vorsitzende eines Verbands war und da Erfahrung hat. Da waren wir auch alle sehr dankbar für. Aber die Anja und ich, wir sind halt beide Belegärztinnen und wissen deswegen, worum es geht, und sind da voll im Thema und kümmern uns da auch gerade drum und versuchen nach wie vor, die Beleghebammen zu mobilisieren, gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was war noch mal die Frage?

[15:53] Sprecher 1: Inwieweit Ambivita bei den Problemen, die aktuell bestehen, unterstützen kann.

[15:58] Sprecher 2: Ach so, genau. Genau. Und unser Hauptziel ist es eigentlich, so viele Mitglieder zu bekommen, dass wir die Maßgeblichkeit erreichen können und anmelden können. Maßgeblichkeit bedeutet, dass wir mit unserer Mitgliederzahl, die ist nicht fest beschrieben, aber dass wir repräsentativ sagen können: „So viele – wir haben so viele Mitglieder, dass wir sagen können, wir vertreten diese Berufsgruppe.“ Anderes Beispiel, um das noch mal deutlich zu machen: Es gibt ja drei Vertrags- es gibt ja drei Hebammenverbände. Den DHV, den BfHD und dann gibt's noch das Netzwerk der Geburtshäuser. Das Netzwerk der Geburtshäuser ist ein pippikleiner Verein. Ich glaube, die haben noch nicht mal 100 Mitglieder. Aber die sind maßgeblich, weil die eben auch eine kleine Gruppe von Hebammen vertreten, aber die dürfen mit an den Verhandlungstisch, weil die so viele Mitglieder haben, dass sie repräsentativ für ihren Bereich sind. Und das wollen wir mit Ambivita für die Beleghebammen und für die Freiberuflerinnen allgemein auch erreichen, damit wir bei den nächsten Verhandlungen mitreden können.

[17:15] Sprecher 1: Okay. Ich würde jetzt weitergehen zum nächsten Abschnitt. Da geht's so ein bisschen um die Wahrnehmung von Ambivita. Also vieles hast du davon auch schon so ein bisschen angesprochen, aber was macht aus deiner Sicht Ambivita besonders gut, vor allem im Vergleich zu den bestehenden Verbänden, die es schon gibt?

[17:34] Sprecher 2: Ja, jetzt muss ich mal eben – jetzt haben meine Kopfhörer gerade den Saft abgegeben hier. Also im Vergleich zu den anderen Verbänden – wir sind natürlich noch – wir sind noch weit entfernt von der Maßgeblichkeit. Wir haben grob die Strukturen eines Vereins oder Verbands schon mal geschaffen. Was uns jetzt zwingend fehlt, sind Mitglieder, die uns Stärke verleihen und die uns Größe geben. Das hat jetzt nicht nur finanzielle Hintergründe, natürlich müssen die Leute auch Mitgliedsbeiträge zahlen und wir brauchen auch Geld, auf jeden Fall, aber das Geld ist noch nicht so das Maß – ist nicht das Entscheidende. Wir brauchen Mitglieder, um den anderen Verbänden und dem GKV gegenüber deutlich zu machen: „Wir sind hier nicht irgendwie so eine kleine Strickrunde, die sich mal einmal in der Woche trifft, sondern wir – wir vertreten eine große Gruppe.“ Der große Unterschied zwischen uns – zwischen dem DHV und Ambivita vor allen Dingen ist, dass wir ein wirklich vitales Interesse an der Freiberuflichkeit haben. Und ich unterstelle dem DHV, dass er das nicht hat. Der DHV besteht zu ich glaube 80 oder 90 % bestehen diese Mitglieder aus angestellten Hebammen. Und es gibt zwar einen Bereich und eine Person, die die für die Freiberuflichkeit zuständig ist, aber der DHV wirbt jetzt schon in den Belegteams und hat letztes Jahr auch schon damit angefangen, immer wieder zu sagen: „Ach, geht doch in die Anstellung zurück, dann seid ihr doch sicher, dann seid ihr doch versorgt.“ Und das ist der – das Todesurteil für die – für die Belegsysteme und für die freiberuflichen Hebammen. Und ich weiß nicht, warum der andere Verband, der BfHD, ich weiß nicht, was die geraucht haben, um diesen Vertrag so abschließen zu können und dann noch zu behaupten, dass das ein gutes Ergebnis ist. Es gibt – die Zahlen haben das schon vorher, bevor dieser Vertrag in Kraft getreten ist, wussten wir schon von unseren Abrechnern, dass dieser Vertrag nur einer ganz, ganz klitzekleinen Gruppe einen Vorteil bringt. Nämlich Hebammen, die nebenbei drei, vier Frauen im Monat vielleicht besuchen und Zeit haben, eine Stunde da zu sitzen. Die profitieren davon. Aber eine Hebamme, die davon leben muss und die getaktet davon abhängt, viele Frauen zu betreuen – die macht Verluste, die kann einpacken. Und das verstehen die nicht und die behaupten nach wie vor, sie hätten Recht und es ist vollkommen – und selbst der GKV, alle behaupten, die Zahlen würden nicht stimmen und wir würden das nur falsch rechnen. Und da glaube ich, da ist Ambivita für die Freiberuflerinnen eine große Chance, sich da neu aufzustellen und sich neu vertreten zu lassen und auch mit einem geraden Rücken in diese Verhandlung zu gehen und zu sagen: „So, Freunde, jetzt mal Schluss hier. Also ihr erzählt uns die ganze Zeit hier einen vom Pferd und behauptet, ihr würdet so viel Geld für uns ausgeben und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen richtig an.“ So. Das ist meine Hoffnung.

[21:13] Sprecher 1: Alles klar. Aber was glaubst du denn, also was sind die Gründe, warum Hebammen noch nicht Teil eures Verbands sind? Also was sind da die Hürden?

[21:22] Sprecher 2: Ganz großes Misstrauen. Ähm, die Angst eben davor und das haben die Verbände den Mitgliedern auch immer wieder so eingeredet und immer wieder eingetrichtert, vor allen Dingen der DHV, der große Verband. Der möchte nämlich eigentlich, die haben versucht mit Klagen, den BfHD und den – und das Netzwerk zu diskreditieren und vom Verhandlungstisch wegzukriegen, und die möchten gerne der alleinige Verband sein. Ähm, und die verbreiten über uns auch – haben über uns auch Geschichten verbreitet über ein Gründungsmitglied, die jetzt nicht mehr dabei ist, die Ruth Pino zum Beispiel, da ist richtig schlecht drüber geredet worden in offenen Veranstaltungen: „Und geht da bloß nicht hin, das ist eine Unruhestifterin und die hat – die hat nichts Gutes im Auge.“ Und ich glaube, ganz viele sind uns gegenüber da sehr misstrauisch. Und der zweite Grund ist glaube ich, dass am Anfang kamen noch immer wieder Leute, so vom Sommer, von Juli, da haben wir uns ja gegründet, bis September, Oktober. Da hatten wir bei den Infoveranstaltungen immer mal wieder Leute dabei, die gesagt haben: „Ja, find ich interessant, wollte ich mir mal anhören hier“ und auch zu uns gekommen sind und auch Mitglieder sind jetzt. Und dann riss das aber mit Inkrafttreten des Hebammenhilfe-Vertrages riss das schlagartig ab, weil da plötzlich alle nur noch mit sich selbst beschäftigt waren und plötzlich erkannt haben, wie existenziell bedrohlich die ganze Geschichte ist. Und glaube ich dann keine Ressourcen mehr hatten, ähm, sich mit Berufspolitik zu befassen oder sich da aktiv irgendwie für zu interessieren. Und dann kommt noch dazu, dass die natürlich noch in den Verbänden sind zum größten Teil und auch einfach die Kosten scheuen, zwei Verbände zu bezahlen. Im Monat sind ja auch im Jahr dann 600 Euro, wenn ich in zwei Verbänden bin. Und ganz zu uns zu wechseln, ich glaube, die warten immer noch darauf – es ist so, dass glaube ich alle irgendwie so – in Lähmung sind und darauf warten, dass jetzt irgendjemand kommt und sie rettet. Und die haben alle immer noch nicht verstanden, dass Ambivita auch nur eine Rolle spielen kann und auch wirklich erst handlungsfähig wird, wenn wir Mitglieder haben. Und wir hoffen gerade, die Anja und ich, wir sind gerade ganz, ganz aktiv dabei, ähm, mit – wir sind jetzt 90 Belegteams, wir haben offene Briefe geschrieben an den GKV in einem Zusammenschluss, da sind 1500 Hebammen, die sich jetzt zusammengeschlossen haben. Und Anja und ich sind ganz, ganz vorsichtig und haben nicht ein einziges Mal Ambivita erwähnt, weil wir die nicht verschrecken wollen, weil wir nicht wollen, dass die denken: „Ihr wollt ja nur Werbung für euren Verband machen.“ Deswegen haben wir das jetzt erst mal stillschweigend ohne Ambivita zu erwähnen mit denen gemeinsam organisiert und hoffen einfach, dass wir das mal irgendwann vorsichtig platzieren können und dann vielleicht mehr Vertrauen kommt und die Leute sagen: „Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, was ihr wollt, und jetzt traue ich mir zu, den DHV zu verlassen und jetzt komme ich zu euch rüber.“

[24:51] Sprecher 1: Alles klar. Ähm, ich würde jetzt weitergehen zum nächsten Abschnitt. Da geht's so ein bisschen um die Kommunikation bzw. die Maßnahmen, wie müsste so die Kommunikation aussehen, dass sie sozusagen ansprechend wirkt? Also wie müsstet ihr das Ganze sozusagen gestalten, dass vielleicht auch diese Hürde, die vielleicht andere Hebammen sehen, so ein bisschen kleiner wird?

[25:12] Sprecher 2: Ja, die wollen natürlich auch konkrete Vorschläge haben, ne? Die fragen uns auch immer: „Was habt ihr denn vor? Was – was wollt ihr denn machen?“ Aber wir können nichts machen, wenn wir nicht an den Verhandlungstisch kommen. Also ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, die auch über Instagram und so kommen muss, ist, dass die mitkriegen, dass wir fachlich gut im Thema sind. Also dass wir solide Inhalte denen präsentieren, ähm, mit Zahlen und was weiß ich und Argumenten. Ähm, und dann die finde ich glaube ich die wichtigste Botschaft ist: Wir können es nur zusammen machen. Und nur, wenn wir viele werden, ähm, hat Ambivita auch eine Kraft. Also ansonsten bleiben wir eine kleine Truppe von Leuten, die sich engagieren und die sich abstrampeln und ja.

[26:11] Sprecher 1: Jetzt hätte ich eine kleine Nachfrage. Und zwar, so wie du das jetzt erklärt hast, hört sich das ja so sehr an, dass die Hebammen innerhalb der Verbände sehr zersplittert sind und Hebammen auch sehr, wie du meinst, misstrauisch sind und vielleicht ängstlich sind, einem neuen Verband beizutreten. Ähm, wie müsste da die Herangehensweise an potenziell neue Hebammen aussehen, damit sie nicht abgeschreckt sind, sondern es als Möglichkeit sehen, zusammen etwas zu erreichen?

[26:42] Sprecher 2: Tja, das ist eine gute Frage. Ich bin da ja selber – ich bin ja auch blutiger Anfängerin in der Politik. Ähm, das Ding ist glaube ich, dass die verstehen müssen – also die, die misstrauisch sind und die, die immer wieder sagen: „Der DHV macht das schon irgendwie für uns.“ Die müssen glaube ich verstehen, dass es eigentlich – das ist die Quadratur des Kreises, ein Verband zu sein für einen Beruf, der in so unterschiedlichen Sparten und Nischen arbeitet, und da die

Interessen entsprechend zu vertreten. Also für die Angestellten, die – und das sind ja wirklich 80 % der Mitglieder im DHV, für die Angestellten Hebammen spielt der Hebammenhilfe-Vertrag überhaupt keine Rolle. Der betrifft ja nur die Freiberuflerinnen. Und darum müssen die verstehen, dass der DHV hauptsächlich damit beschäftigt ist, sich um diese Angestellten-Kolleginnen zu kümmern und deren Interessen zu vertreten und gar nicht genug Energie dafür aufbringt, uns entsprechend zu vertreten. Und dem GKV gegenüber muss man halt auch auftreten nicht wie – denen muss man auch was entgegensetzen, weil die versuchen natürlich ihre Kohle zusammenzuhalten, ne? Ist ja klar. Und wir wissen alle, dass es – dass das Gesundheitswesen unter einem wahnsinnigen ökonomischen Druck steht. Und ich glaube, dass wir durch – wir haben eine – es gibt eine – eine Figur, die eine große Rolle spielt in dieser ganzen Diskussion und das ist auch eine Hebamme, die heißt Tanja Brems. Die ist – die arbeitet für die AZH, das ist der große Abrechner – große Abrechnungsservice-Dienstleister, der für die meisten Hebammen – Beleghebamenteams die Abrechnung macht. Und die Tanja ist unfassbar gut in diesem Thema drin. Und die bringt die versorgt uns immer mit Fakten und mit Zahlen und mit Argumenten, die unterstützt uns. Und meine große Hoffnung ist, dass die Tanja irgendwann zu uns auch kommt und auch Mitglied wird bei Ambivita. Das macht sie jetzt im Moment noch nicht, weil sie sagt: „Ich muss noch unabhängig – ich bin noch die AZH. Also ich bin noch der Dienstleister.“ Und als solcher vertritt sie natürlich die Interessen dieser Firma in erster Linie. Aber sie fängt jetzt an seit ein paar Wochen als Tanja Brems als Hebamme ganz viel auch zu posten, ganz viele Inhalte zu posten. Da kriegt sie einen Wahnsinnszuspruch für, weil die wirklich gute, gute Argumente hat. Und ich glaube, wenn wir die dann an den Verhandlungstisch setzen würden, das wäre ein Wahnsinnsgegnung für uns, weil die lässt sich nicht ein X für ein U vormachen von diesen GKV-Leuten, weil die das total durchblickt hat, das System.

[29:43] Sprecher 1: Bin ich jetzt zu sehr wieder abgewichen von der Frage?

[29:45] Sprecher 2: Nee, alles gut. Das ist alles total interessant. Also wir versuchen ja auch erst mal so ein bisschen durchzublicken. Vor allem für uns, glaube ich, ist es auch schwierig, weil wir haben uns natürlich auch irgendwie den Instagram-Kanal angeschaut vom DHV und da fanden wir das total schwierig zu verstehen: Die posten ganz viel gegen den Hebammenhilfe-Vertrag, wo wir dann so dachten: „Okay, aber seid ihr nicht mit dafür verantwortlich, dass der überhaupt existiert in der Form?“ Also das war so ein bisschen paradox für uns.

[30:17] Sprecher 2: Das ist auch total dreist von denen. Das ist eine Unverschämtheit. Die hätten das Ergebnis für die Beleghebammen genauso mit unterschrieben. Die hätten einen höheren Stundensatz gefordert, statt 74 Euro hätten die 82 oder so was gefordert. Aber das war ja das, was ich gerade gesagt habe, wo ich in dem Termin gesagt habe: „Ihr hängt die Beleghebammen hin.“ Und das war damals schon klar. Und jetzt, als der Vertrag dann unterschrieben war, stellen die sich so hin und sagen: „Oh, da waren wir aber total dagegen. Also das wollten wir so nicht und wir sind diejenigen, die jetzt alles retten wollen.“ Also das ist so eine verlogene, verlogene Truppe, dieser DHV. Und machen gleichzeitig – die posten jetzt dagegen und sagen, das ist ja eine Vollkatastrophe, die armen Beleghebammen, aber sie predigen Wasser und trinken Wein. Die machen nämlich komplettes Gegenteil.

[31:21] Sprecher 1: Okay, aber das vielleicht noch mal ganz wichtig, das ein bisschen zu spezifizieren, auch noch mal, dass wir das genauer verstehen. Also von dem GKV kam ja der Hebammenhilfe-Vertrag, so wie ich das verstanden habe. Wer – nicht ganz?

[31:34] Sprecher 2: Nicht ganz. Die Vorschläge kommen immer – also das ist wie bei Tarifverhandlungen auch. Die eine Seite sagt: „Wir wollen das“, und die andere Seite sagt: „Wir wollen das.“ Die eine Seite ist der GKV und auf der anderen Seite sitzen die drei Hebammenverbände. Und die drei Hebammenverbände sind sich auch nicht grün untereinander und sind nicht einig. Dadurch hat der GKV ein unglaublich leichtes Spiel, weil die anderen sich nicht einig sind. Und das führte dazu, dass die sich dann so gestritten haben, dass einer – dass der DHV ja kurz vor der Schiedsstelle sich aus den Verhandlungen komplett zurückgezogen hat, ist nicht mehr an den Verhandlungstisch gekommen, und dann haben die beiden kleineren Verbände den Vertrag mit dem GKV im Alleingang abgeschlossen. Und dann konnte der DHV natürlich danach sagen: „Ah, das wollten wir nicht. Also das hätten wir im Leben nicht mit unterschrieben.“ Ja? Und sich dann aufspielen, als wenn sie es alles ganz anders gemacht hätten. Ja. Der Unterschied zwischen uns, zum Beispiel, oder was wir auch uns ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, ist die Transparenz. Nämlich was passiert im Verband und hinter den Kulissen. Und das ist jetzt noch so und das ist auch das, was viele Hebammen gegen

den DHV im Moment so aufbringt, ist die Intransparenz. Die informieren uns nicht darüber, was jetzt gerade passiert.

[33:14] Sprecher 1: Okay. Ähm, was meinst du denn, wie müssten so die Maßnahmen aussehen, dass sie sozusagen ansprechend wirken? Also wie müsstet ihr das Ganze sozusagen gestalten, dass vielleicht auch diese Hürde, die vielleicht andere Hebammen sehen, so ein bisschen kleiner wird?

[33:31] Sprecher 2: Ja, die wollen natürlich auch konkrete Vorschläge haben, ne? Die fragen uns auch immer: „Was habt ihr denn vor? Was – was wollt ihr denn machen?“ Aber wir können nichts machen, wenn wir nicht an den Verhandlungstisch kommen. Also ich glaube die wichtigste Botschaft ist, die auch über Instagram und so kommen muss, ist, dass die mitkriegen, dass wir fachlich gut im Thema sind. Also dass wir solide Inhalte denen präsentieren, ähm, mit Zahlen und was weiß ich und Argumenten. Ähm, und dann die finde ich glaube ich die wichtigste Botschaft ist: Wir können es nur zusammen machen. Und nur wenn wir viele werden, ähm, hat Ambivita auch eine Kraft. Also ansonsten bleiben wir eine kleine Truppe von Leute, die sich engagieren und die sich abstrampeln und ja.

[34:25] Sprecher 1: Jetzt hätte ich eine kleine Nachfrage. Und zwar, so wie du das jetzt erklärt hast, hört sich das ja so sehr an, dass die Hebammen innerhalb der Verbände sehr zersplittert sind und Hebammen auch sehr, wie du meintest, misstrauisch sind und vielleicht ängstlich sind, einem neuen Verband beizutreten. Ähm, wie müsste da die Herangehensweise an potenziell neue Hebammen aussehen, damit sie nicht abgeschreckt sind, sondern es als Möglichkeit sehen, zusammen etwas zu erreichen?

[34:56] Sprecher 2: Tja, das ist eine gute Frage. Ich bin da ja selber – ich bin ja auch blutiger Anfängerin in der Politik. Ähm, das Ding ist glaube ich, dass die verstehen müssen – also die, die misstrauisch sind und die, die immer wieder sagen: „Der DHV macht das schon irgendwie für uns.“ Die müssen glaube ich verstehen, dass es eigentlich – das ist die Quadratur des Kreises, ein Verband zu sein für einen Beruf, der in so unterschiedlichen Sparten und Nischen arbeitet, und da die Interessen entsprechend zu vertreten. Also für die Angestellten, die – und das sind ja wirklich 80 % der Mitglieder im DHV, für die Angestellten Hebammen spielt der Hebammenhilfe-Vertrag überhaupt keine Rolle. Der betrifft ja nur die Freiberuflerinnen. Und darum müssen die verstehen, dass der DHV hauptsächlich damit beschäftigt ist, sich um diese Angestellten-Kolleginnen zu kümmern und deren Interessen zu vertreten und gar nicht genug Energie dafür aufbringt, uns entsprechend zu vertreten. Und dem GKV gegenüber muss man halt auch auftreten nicht wie – denen muss man auch was entgegensetzen, weil die versuchen natürlich ihre Kohle zusammenzuhalten, ne? Ist ja klar. Und wir wissen alle, dass es – dass das Gesundheitswesen unter einem wahnsinnigen ökonomischen Druck steht. Und ich glaube, dass wir durch – wir haben eine – es gibt eine – eine Figur, die eine große Rolle spielt in dieser ganzen Diskussion und das ist auch eine Hebamme, die heißt Tanja Brems. Die ist – die arbeitet für die AZH, das ist der große Abrechner – große Abrechnungsservice-Dienstleister, der für die meisten Hebammen – Beleghebamenteams die Abrechnung macht. Und die Tanja ist unfassbar gut in diesem Thema drin. Und die bringt – die versorgt uns immer mit Fakten und mit Zahlen und mit Argumenten, die unterstützt uns. Und meine große Hoffnung ist, dass die Tanja irgendwann zu uns auch kommt und auch Mitglied wird bei Ambivita. Das macht sie jetzt im Moment noch nicht, weil sie sagt: „Ich muss noch unabhängig – ich bin noch die AZH. Also ich bin noch der Dienstleister.“ Und als solcher vertritt sie natürlich die Interessen dieser Firma in erster Linie. Aber sie fängt jetzt an seit ein paar Wochen als Tanja Brems als Hebamme ganz viel auch zu posten, ganz viele Inhalte zu posten. Da kriegte die einen Wahnsinnszuspruch für, weil die wirklich gute, gute Argumente hat. Und ich glaube, wenn wir die dann an den Verhandlungstisch setzen würden, das wäre ein Wahnsinnsgewinn für uns, weil die lässt sich nicht ein X für ein U vormachen von diesen GKV-Leuten, weil die das total durchblickt hat, das System.

[37:57] Sprecher 1: Alles klar. Ich würde jetzt weitergehen zum nächsten Abschnitt. Da geht's so ein bisschen um das Branding. Was meinstest du, wie müsste so die Kommunikation bzw. die Maßnahmen aussehen, dass sie sozusagen ansprechend wirken? Also wie müsstet ihr das Ganze sozusagen gestalten, dass vielleicht auch diese Hürde, die vielleicht andere Hebammen sehen, so ein bisschen kleiner wird?

[38:18] Sprecher 2: Ja, die wollen natürlich auch konkrete Vorschläge haben, ne? Die fragen uns auch immer: „Was habt ihr denn vor? Was – was wollt ihr denn machen?“ Aber wir können nichts machen, wenn wir nicht an den Verhandlungstisch kommen. Also ich glaube, die wichtigste Botschaft

ist, die auch über Instagram und so kommen muss, ist, dass die mitkriegen, dass wir fachlich gut im Thema sind. Also dass wir solide Inhalte denen präsentieren, ähm, mit Zahlen und was weiß ich und Argumenten. Und dann die finde ich glaube ich die wichtigste Botschaft ist: Wir können es nur zusammen machen. Und nur, wenn wir viele werden, ähm, hat Ambivita auch eine Kraft. Also ansonsten bleiben wir eine kleine Truppe von Leuten, die sich engagieren und die sich abstrampeln und ja. Ich finde schon, dass man irgendwie so ein bisschen hierarchische Strukturen braucht, weil wenn – wenn alles so eine Einheitssoppe ist, dann verliert man sich ja auch schnell in – Endlosdiskussionen. Also es gäbe schon so Zuständigkeiten, glaube ich, in einem Verband, die aber irgendwie natürlich auf jeden Fall irgendwie demokratisch gewählt sein müssen. Die Transparenz spielt für mich eine große Rolle. Also so Sachen wie jetzt die Verbände gemacht haben hinter verschlossenen Türen und ihr eigenes Süppchen kochen, gäb's nicht. Ich fände gut, wenn wir regelmäßig solche offenen Veranstaltungen machen, wo man sich austauschen kann, und dann müssten sich da glaube ich auch Arbeitsgruppen bilden oder verschiedene Abteilungen bilden, die sich um die speziellen Bedürfnisse und Bedarfe der einzelnen Sparten der Freiberuflerinnen kümmern und sich darum befassen. Es müsste ein Fortbildungsangebot geben. Ich müsste das Gefühl haben, dass ich da immer jemanden ansprechen kann. Also dass ich als Mitglied weiß, wenn ich eine Frage habe und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich da anrufen oder eine E-Mail hinschicken und dann meldet sich auch jemand bei mir zeitnah. Also nicht sofort, aber dass ich weiß, ich habe da feste Sprechzeiten, wo ich jemanden erreichen kann. Ich habe – genau. Und die hören mich. Das ist was ganz Wichtiges, weil das gibt's bei den anderen Verbänden nämlich immer weniger.

[41:11] Sprecher 1: Okay, sehr schön. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss. Also die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, gibt's für dich noch was Wichtiges, was wichtig wäre zu erwähnen, was wir jetzt noch nicht abgefragt haben oder wo du denkst, das wäre noch interessant für uns?

[41:26] Sprecher 2: Also was ich noch euch sagen wollte oder was jetzt interessant ist, ist, dass sich im Prinzip parallel zu dem Beginn unserer Zusammenarbeit mit euch dann diese Aktion mit diesen 90 Beleghebamentams entwickelt hat. Das ist spontan auch entstanden, auch initiiert von der Tanja Brems, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, mit der bin ich ganz eng im Austausch und die Anja auch. Und wir organisieren jetzt sozusagen unterm Radar von Ambivita diese 90 Teams und auch da entsteht gerade ein Instagram-Account, den ich jetzt heute mit – hier – ins Leben gerufen habe. Der bezieht sich aber wirklich nur auf diese – der heißt 1500 Hebammen. Da ist – gibt's auch noch keinen Content, das kommt jetzt erst irgendwann demnächst, da ist erst mal – erst mal gibt's nur diesen Account, da ist aber noch nicht viel drin. Und wir haben halt an die Verbände unsere Forderungen geschrieben, haben an Politiker geschrieben und werden das jetzt auch noch weiter machen, weil das Problem ist in den Beleghebamentams brennt so langsam echt richtig die Luft, denen laufen überall die Kollegen weg. Die Anja hat mich gerade angerufen und hat mir gesagt, heute schon wieder eine Kündigung. Die sind jetzt nur noch – da haben jetzt glaube ich drei oder vier Kolleginnen gekündigt. Und die sind immer weniger, die Anja muss immer mehr arbeiten, weil denen echt – und so geht's allen Teams. Denen laufen die Hebammen weg, weil die alle Existenzängste haben. Und deswegen haben wir – stehen die Beleghebammen gerade unter einem wahnsinnigen zeitlichen Druck, da muss jetzt was passieren und am besten eigentlich gestern, weil sonst geht die ganze – fährt die ganze Geschichte vor die Wand. Und deswegen hatten wir jetzt auch keine Zeit mehr auf Ambivita zu warten oder irgendwie zu sagen: „Wir machen das jetzt mit Ambivita“, sondern wir haben jetzt gesagt: „Scheiß drauf, wir machen jetzt diese Aktion mit diesen Hebamentams.“ Und würden aber Ambivita dann, wenn wir jetzt anfangen, Sachen auch zu posten über diese 1500 Hebammen, dann nehmen wir das natürlich durch Ambivita auch mit rein und lassen das ineinander laufen. Und in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch von den 1500 Hebammen ein Teil auch auf die Idee kommt und sagt: „Okay, Ambivita ist vielleicht tatsächlich eine Alternative für uns.“ Ja, das müsst ihr nur wissen, also trotzdem ist euer – eure Arbeit total – also die ist nicht trotzdem. Nur dass ihr wisst, dass es da noch so Aktionen noch nebenbei gibt, ne? Also es ändert an – an eurer Arbeit oder an der Wichtigkeit und an dass wir euch dringend brauchen, um diesen Auftritt da irgendwie ein bisschen aufzu- zu motzen und aufzupolieren, so.

[44:48] Sprecher 1: Alles klar. Ja, danke, war sehr informativ. Gut, also sonst schicke ich dir nur noch die Datenschutzerklärung per Mail.

[44:56] Sprecher 2: Ja, ihr schickt mir die nur und ich – hänge die an die Wand? Ich muss die ausfüllen und euch zurückschicken?

[44:59] Sprecher 1: Genau, am besten Fall. Einfach nur, dass wir sie haben zur Sicherheit.

[45:03] Sprecher 2: Ja, alles klar. Gut, das mache ich dann.

[45:05] Sprecher 1: Gut, danke schön! Tschüss!